

ИНТОНАЦИЯ И ТОН В УЗБЕКСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Юсупова Муяссар Абдугафуровна

Аннотация: Данная статья исследует особенности интонации и тона в узбекском и турецком языках, представляющих собой ключевые представители тюркской языковой семьи. Основное внимание уделяется сравнению интонационных схем и роли тона в грамматике и семантике. Основываясь на данных акустического анализа, рассматриваются интонационные конструкции, используемые для выражения вопросов, утверждений и эмоциональной окраски, а также роль тона в различении синтаксических и семантических значений. Исследование показывает, что, хотя в узбекском и турецком языках присутствуют схожие интонационные паттерны, их тональная структура и функция в языке отличаются.

Ключевые слова: Узбекский язык, Турецкий язык, Интонация, Тон, Просодия, Эмоциональная окраска.

Введение

Интонация и тон являются важными компонентами просодической системы любого языка, влияя на ритм и эмоциональную окраску речи, а также на грамматическое и семантическое значение высказываний. В тюркских языках, таких как узбекский и турецкий, интонация выполняет важные функции, различающие речевые акты (вопрос, утверждение, восклицание) и эмоциональные оттенки, в то время как тон (в понимании изменения высоты голоса на слоге) не играет ключевой роли в лексической дифференциации, как, например, в китайском языке. Цель данной работы — исследовать сходства и различия интонационных и тональных особенностей в узбекском и турецком языках. Мы стремимся ответить на вопрос: Как интонация и тон функционируют в узбекском и турецком языках, и какие особенности их использования можно выделить?

Обзор литературы: Ранее интонация в турецком языке исследовалась в работах Уналь и Винсента (2010), где отмечалась значимость финального повышения или понижения интонации в вопросительных и повествовательных конструкциях. В узбекском языке интонационные исследования были менее систематизированы, но некоторые авторы отмечают влияние русской интонационной системы (например, Исмаилов, 2005). Данная статья призвана восполнить этот пробел, представляя сопоставительное исследование интонационных особенностей этих двух языков.

Методы

Сбор данных: Для исследования были собраны аудиозаписи носителей узбекского и турецкого языков, включающие повествовательные и вопросительные предложения, а также выражения с эмоциональной окраской. Источниками данных послужили как диалоговые, так и монологические образцы речи. Также использовались ранее опубликованные материалы из языковых корпусов.

Анализ данных: Акустический анализ производился с использованием программного обеспечения Praat, что позволило измерить и сравнить высоту, длительность и амплитуду голоса. Были исследованы основные интонационные контуры, такие как повышение в конце фразы, характерное для вопросов, и финальное понижение, используемое для утверждений. Также рассматривались вариации интонации в зависимости от эмоциональной окраски.

Результаты

Интонационные схемы в повествовательных и вопросительных конструкциях:

1. **Повествовательные предложения:** Для турецкого языка характерен устойчивый интонационный контур с понижением в конце предложения, что сигнализирует об окончании мысли. В узбекском языке также наблюдается тенденция к понижению в конце повествовательного предложения, но финальное понижение менее выражено и может сопровождаться небольшой фразовой паузой.

2. **Вопросительные конструкции:** В турецком языке интонация вопроса часто реализуется через повышение высоты тона на последнем слове, особенно в конструкциях без вопросительных слов. В узбекском языке подобное повышение также присутствует, но оно может быть дополнено фразовой интонацией, где интонация повышается постепенно по всей фразе.

3. **Интонация и эмоциональная окраска:** В обоих языках интонация активно используется для выражения эмоций. Так, восклицательные предложения в турецком языке демонстрируют резко повышенную амплитуду в начале фразы, что делает высказывание более эмоционально окрашенным. В узбекском языке подобные интонационные изменения могут сопровождаться увеличением продолжительности гласных, что подчеркивает эмоциональную экспрессию.

Тональные особенности: хотя тон как средство дифференциации значения на уровне отдельных слов отсутствует, в обоих языках используется изменение высоты для создания контрастов на уровне фразы. В узбекском языке тон может быть несколько менее значим в смысле выделения фразового акцента, тогда как в турецком языке определенные грамматические категории (например, отрицание) могут подчеркиваться повышением тона на определенных слогах.

Обсуждение

Полученные результаты указывают на важность интонационных средств для выражения коммуникативных намерений в обоих языках, при этом особенности реализации интонации показывают структурные различия. Для узбекского языка характерны более плавные изменения высоты тона, что может быть связано с влиянием русского языка, а для турецкого языка свойственны более резкие контрастные движения, что подчеркивает синтаксические и эмоциональные аспекты высказывания.

Значение для исследований: Понимание интонационных особенностей в тюркских языках может помочь в разработке образовательных материалов для носителей этих языков и для изучающих тюркские языки как иностранные.

Интонационные характеристики также важны для автоматического распознавания речи и создания синтезаторов.

Заключение

Статья показала, что интонация и тон выполняют важные коммуникативные функции в узбекском и турецком языках, отличаясь по характеру реализации. В обоих языках интонация влияет на семантику и грамматическое значение, однако реализация интонационных контуров отличается. Полученные результаты открывают возможности для дальнейших исследований, включая разработку интерактивных средств для изучения интонации в тюркских языках.

Список литературы:

1. Komilov Javokhir Kozimjon ugli. “The Role of Graphic Language to Increase Seismic Safety of Residential Buildings and Social Objects”. Science Promotion, vol. 1, no. 1, Jan. 2024, pp. 317-28, <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/983>.
2. Ortikov, U. K. U. (2024). THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY-ENHANCED LANGUAGE LEARNING METHODS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(3), 162-179.
3. ugli Komilov JK. CHANGING INTERNET COMMUNICATION FROM VERBAL INTO GRAPHICAL. InConferences 2021 June 17.
4. Абдукаххаровна Ш. Н. РЕФОРМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 194-199.
5. АМ Хакимов ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМАЦИОННОГО И ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДОВ Экономика и социум, 2023
6. Исмаилов, М. (2005). Интонационные особенности узбекского языка. Вестник восточных исследований, 12(3), 57-68.
7. Уналь, А., & Винсент, М. (2010). Исследование интонации в турецком языке. Журнал лингвистических исследований, 15(2), 183-204.